

УДК 659.4

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАРНАМАДА ВИЗУАЛДЫ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАГМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

БЕКНИЯЗОВА АЙНУРА СЕРИКБАЕВНА

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Мәдениет және өнер
факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – өнертану философия докторы (PhD) **А.Б.КЕНЖАКУЛОВА**
Орал, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада әлеуметтік жарнамадағы визуалды құралдарды қолданудың психологиялық және прагматикалық аспектілері қарастырылады. Қазіргі қоғамда ақпараттың көрнекі түрде ұсынылуы адамдардың мінез-құлқы мен шешім қабылдауына әсер ететін маңызды факторға айналды. Визуалды құралдардың көмегімен әлеуметтік хабарламалар адам санасына терең әсер етіп, белгілі бір әрекетке итермелеуі мүмкін. Мақалада визуалды коммуникацияның психологиялық негіздері, түстер мен бейнелердің адам эмоцияларына ықпалы, сондай-ақ олардың прагматикалық, яғни нақты нәтиже беруге бағытталған қолданылу тәсілдері талданады. Теориялық мәліметтермен қатар практикалық мысалдар арқылы визуалды жарнама құралы ретінде графикалық дизайнның әлеуеті көрсетіледі.*

***Түйін сөздер:** әлеуметтік жарнама, визуалды құралдар, психологиялық аспектілер, прагматикалық аспектілер, графикалық дизайн, коммуникация, инфографика, пиктограмма, визуалды коммуникация.*

Қазіргі заманда ақпарат ағынының ұлғаюы адамдардың назарын аудару үшін ерекше тәсілдерді талап етеді. Осы тұрғыдан алғанда, әлеуметтік жарнама – тек өнімді жарнамалауға емес, қоғамдағы өзекті мәселелерге назар аударту, мінез-құлықты өзгерту, қоғамдық сананы қалыптастыру үшін қолданылатын маңызды құрал. Мұндай жарнаманың мақсаты – жеке адам мен бүкіл қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуына әсер ету.

Зерттеушілердің пікірінше, әлеуметтік жарнама – бұл коммуникацияның ерекше түрі. Ол қоғамға ықпал ету, адамдардың мінез-құлқын өзгерту және әлеуметтік құндылықтарды орнықтырудың тиімді әдісі болып саналады [1, 15-б.]. Әлеуметтік коммуникация теориясы жарнаманы тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен қатар адамдардың дүниетанымына әсер ететін әлеуметтік институт ретінде қарастырады. Әлеуметтік жарнама адам санасына эмоционалды және логикалық әсер ету арқылы белгілі бір құндылықтарды насихаттайды.

Осы жарнамалардың тиімділігі көбіне визуалды құралдарға – сурет, түс, композиция, шрифт, графика және анимация сияқты элементтерге байланысты. Бұл құралдар адамның психологиялық қабылдауына әсер ету арқылы жарнама хабарламасын есте сақтауға көмектеседі және оны іске асыруға итермелейді. Сонымен қатар, визуалды құралдардың прагматикалық аспектісі – яғни нақты әрекетке шақыру, тиімділікке жету жолдары да маңызды рөл атқарады.

Мақалада осы екі аспект – психологиялық және прагматикалық қырынан қарастырылады. Нақты мысалдар мен ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып, визуалды құралдардың әлеуметтік жарнамадағы ықпалы кеңінен талданады. Әсіресе психологиялық қырынан қарағанда, адам санасына әсер ету әдістерінің ішінде визуалды құралдар ерекше орын алады. Себебі адам миы ақпаратты ең алдымен визуалды түрде қабылдайды. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, адамның миы визуалды ақпаратты мәтінге қарағанда 60 000 есе жылдам өңдейді [2, 45-б.]. Бұл әлеуметтік жарнамада сурет, түс, пішін, қозғалыс, композиция секілді элементтердің психологиялық әсер ету мүмкіндігін күшейтеді.

Визуалды элементтер, әсіресе түс пен композиция, адамның қабылдауына айтарлықтай әсер етеді. Түс психологиясы – визуалды жарнамада жиі қолданылатын тәсілдердің бірі. Гаральд Браэм өз еңбектерінде түстердің адамның эмоциялық жағдайына тигізетін ықпалын сипаттап көрсетеді. Оның айтуынша, қызыл түс – энергия мен қауіп, жасыл түс – тыныштық пен қауіпсіздік білдірсе, ал көк түс – сенімділік пен суықтылықты білдіреді [3, 39-б.]. Бұл түстердің мағынасын дұрыс қолдану жарнама арқылы қажетті эмоцияны тудыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік жарнамаларда, әсіресе жол қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау немесе тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелерін қозғайтын материалдарда түстің эмоционалды маңызы өте жоғары.

Түс қана емес, формалар мен құрылымдардың орналасуы яғни композициялық құрылым да адамның хабарламаны қалай қабылдайтынына әсер етеді. Визуалды құралдардың орталық нүктесі ретінде орналасқан бейне, мәтін немесе белгі адамның назарын бірден аударып, оның сол ақпаратты тануына, әрі қарай қабылдауына ықпал етеді. Мысалы, асимметриялы композиция мазасыздық туғызса, симметрия тұрақтылық пен сенімділік сезімін береді.

Мимика және көзқарас – адамның эмоционалды реакциясын тудыратын тағы бір маңызды фактор. Әлеуметтік жарнамада адамның жан дүниесін жеткізетін портреттер жиі қолданылады. Адамның көзіне тік қараған кейіпкер бейнесі көрерменге тікелей әсер етеді, ал жанарды төмен салу — үмітсіздік немесе қорқыныш сынды эмоцияларды жеткізеді.

Символизм де психологиялық әсер ету тәсілі ретінде қолданылады. Мысалы, сынған сағат – уақыттың бітуін, көз жас бейнесі қайғы мен жанашырлықты, ал гүлденіп тұрған ағаш – үміт пен жаңаруды білдіруі мүмкін. Бұл элементтер эмоционалды күйге әсер етіп, адамның жарнама мазмұнын тез әрі терең түсінуіне жол ашады. Мұндай символдар адамның санасында ұзақ сақталып, мәселенің маңыздылығын жеткізе алады.

Сонымен қатар, эмоционалды триггерлерді қолдану – көрерменнің өз тәжірибесімен байланыстырып, оқиғаны шынайы қабылдауына жағдай жасайды. Мысалы, отбасы, ана, бала, достық тақырыптары көрерменнің жеке тәжірибесіне әсер етіп, әлеуметтік жарнаманың ықпалын күшейтеді.

Осылайша, визуалды құралдар арқылы жасалатын психологиялық әсер әлеуметтік жарнаманың тиімділігін арттырады. Ол көрерменнің эмоциясына, ойлау жүйесіне және сана-сезіміне тікелей ықпал етіп, оның белгілі бір әрекетке көшуіне түрткі бола алады.

Ал прагматикалық аспект тұрғысынан Ю.О.Голубтың айтуынша, әлеуметтік жарнама – бұл қоғаммен коммуникацияның ерекше түрі, оның мақсаты – әлеуметтік маңызы бар мінез-құлық үлгілерін қалыптастыру [4, 99-б.]. Бұл ретте визуалды құралдар адамның әрекет етуін ынталандыратын нақты механизмге айналады. Визуалды құралдардың прагматикалық аспектілері – олардың нақты әрекетке итермелеу қабілетімен байланысты. Әлеуметтік жарнаманың басты мақсаты – тек ақпарат беру емес, сонымен бірге адамның мінез-құлқына әсер ету арқылы қоғамда оң өзгерістер жасау. Сондықтан визуалды компоненттер тек эмоцияға әсер етіп қана қоймай, нақты нәтижеге жеткізетін құрал болуы тиіс.

Прагматикалық тәсілдердің бірі — нақты әрекетке шақыру (Call to Action) болып табылады. Мәселен, әлеуметтік жарнамада «Қан тапсырыңыз», «Анаңызды бүгін құшақтаңыз», «Қоқысты сұрыптаңыз» сияқты қарапайым әрі нұсқаулы хабарламалар визуалды бейнелермен қатар беріледі. Мұндай тәсіл көрерменге нақты қандай әрекет жасау қажеттігін түсінуге мүмкіндік береді.

Инфографика мен пиктограммалар – ақпаратты жеңіл әрі жылдам жеткізуге арналған тиімді визуалды құралдар. Инфографика – ақпаратты визуалды түрде ұсыну тәсілі. Ол күрделі мәліметтерді диаграмма, график, кесте және басқа да көрнекі элементтер арқылы ықшам әрі түсінікті етіп жеткізеді. Инфографика адамның көру арқылы қабылдау ерекшелігін тиімді пайдаланып, ақпаратты қысқа уақыт ішінде меңгеруге мүмкіндік береді. Әсіресе әлеуметтік жарнамада статистикалық деректерді немесе белгілі бір процестерді бейнелеу үшін кеңінен қолданылады.

Пиктограмма – нақты ұғымды немесе әрекетті білдіретін қарапайым әрі әмбебап белгі. Ол көп жағдайда мәтіндік сүйемелдеусіз-ақ мағына бере алады. Пиктограммалар көбіне жол белгілерінде, қоғамдық орындарда, денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласында жиі қолданылады. Әлеуметтік жарнамада пиктограммалар хабарламаны қысқа әрі нақты жеткізудің пәрменді құралы болып табылады. Күрделі мәліметтерді қарапайым символдар арқылы беру адамның ақпаратты тез әрі жеңіл түсінуіне ықпал етеді. Мәселен, денсаулық сақтау саласына қатысты жарнамаларда статистикалық деректерді графикалық түрде ұсыну нақты ақпараттың маңыздылығын көрнекі түрде жеткізеді.

Сюжетке негізделген бейнелер адамды өз өмірлік тәжірибесімен салыстыруына ықпал етеді. Мәселен, бір жарнамада темекі шегетін адамның өкпесінің суреті мен сау адамның өкпесі қатар беріледі. Мұндай салыстыру адамның ішкі қорқынышына әсер етіп, оны темекіге қарсы әрекетке итермелеуі мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда, визуалды контраст прагматикалық әсер етудің тиімді тәсілі болып саналады.

Көрнекілік пен шынайылық – жарнамада ұсынылған мәселелердің маңыздылығын және өмірмен тікелей байланысын көрсетеді. Әлеуметтік жарнаманың шынайы бейнелерге (нақты фотосуреттерге, деректі стильге) негізделуі көрерменде сенім тудырып, ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді. Сонымен қатар, визуалды құралдар арқылы жеткізілген шынайылық адамның ар-ожданына әсер етуі ықтимал.

Мультимодальды визуализация – яғни бейнені мәтінмен, дыбыспен және қозғалыспен үйлестіру арқылы жасалатын тәсіл – әлеуметтік жарнамада прагматикалық ықпалды күшейтеді. Бұл әдіс көбінесе әлеуметтік желілерде немесе бейнероликтерде қолданылады. Көрермен ақпаратты бірнеше сезім мүшелері арқылы қабылдай отырып, эмоционалды әсерге тез беріледі және нақты әрекетке көшу ықтималдығы артады.

Осылайша, визуалды құралдардың прагматикалық қыры - көрерменді нақты әрекетке шақыру, әлеуметтік жауапкершілік сезімін қалыптастыру және қоғамдағы мінез-құлық үлгілерін өзгеруге ықпал ету болып табылады. Бұл факторлар әлеуметтік жарнаманың нәтижелілігін артыратын негізгі тетіктердің қатарына жатады.

Қорытынды

Әлеуметтік жарнама қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени кеңістігінде ерекше маңызға ие құбылыс болып отыр. Ол тек ақпарат жеткізуші ғана емес, сонымен бірге қоғамдық сананы қалыптастырушы, құндылықтарды насихаттаушы, адамдарды белгілі бір әрекеттерге итермелеуші құрал ретінде қызмет атқарады. Әлеуметтік жарнаманың пәрменділігі оның мазмұнымен қатар визуалды құралдардың қаншалықты тиімді қолданылғанына байланысты.

Жүргізілген талдау көрсеткендей, визуалды құралдардың психологиялық аспектілері адамның эмоционалды қабылдауына тікелей ықпал етеді. Түс, символика, мимика, композиция сияқты элементтердің барлығы адам санасында белгілі бір ассоциациялар туғызып, қажетті эмоциялық реакцияны оятады. Әлеуметтік жарнаманың басты мақсаты – адамда жауапкершілік сезімін ояту, оны белгілі бір әлеуметтік әрекетке жетелеу болса, осы психологиялық ықпал ету механизмдері негізгі рөл атқарады.

Сонымен қатар, прагматикалық аспектілердің де маңызы зор. Визуалды құралдардың прагматикалық қыры – нақты әрекетке шақыруды жүзеге асыруы. Инфографика, пиктограмма, салыстырмалы бейнелер, мультимодальды визуализация секілді әдістер ақпаратты түсінікті әрі қолжетімді етіп жеткізеді. Мұндай құралдар көрерменге әлеуметтік мәселенің маңыздылығын ғана емес, оны шешу жолдарын да көрсетеді. Нәтижесінде әлеуметтік жарнама тек ой салумен шектелмей, қоғамда мінез-құлықтық өзгерістер жасауға ықпал етеді.

Осылайша, психологиялық және прагматикалық тәсілдерді тиімді үйлестіре қолдану әлеуметтік жарнаманың ықпалдылығын бірнеше есе арттырады. Бір жағынан, ол көрерменнің эмоциясына әсер етіп, ойлануға мәжбүрлейді, екінші жағынан – нақты әрекетке итермелеп, әлеуметтік жауапкершілікті күшейтеді. Мұндай жарнамалар қоғамдағы әлеуметтік, мәдени және моральдық құндылықтарды нығайтуға, адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған маңызды құрал болып табылады.

Әлеуметтік жарнамада визуалды құралдарды ғылыми негізде, психологиялық заңдылықтарды және прагматикалық әдістерді ескере отырып пайдалану – оның табысты болуының басты шарты. Бұл бағыттағы зерттеулер мен тәжірибелерді жалғастыру қазіргі ақпараттық қоғам үшін аса өзекті, себебі визуалды коммуникация құралдары әлеуметтік прогрестің қозғаушы күшіне айналып отыр.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Дейян С. Коммуникация теориясы. — Алматы: Қазақ университеті, 2014. — 210 б.
2. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. — СПб.: Питер, 2002. — 256 б.
3. Браэм Г. Психология цвета. — Москва: Астрель, 2011. — 158 б.
4. Голуб Ю.О. Социальная реклама. — М.: Дашков и К, 2010. — 180 б.